

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Maestría en Argumentación Judicial

Alumna. Laura Leticia García Rosales

Grupo. 4/2025

Monterrey, Nuevo León a, 25 de mayo de 2026

Contexto y problema jurídico

El caso surge tras una reclamación de Maximillian Schrems contra Facebook Ireland, cuestionando la transferencia de sus datos personales desde la UE (Unión Europea) hacia los Estados Unidos. El problema central radicaba en si los mecanismos de transferencia (específicamente el Escudo de Privacidad y las Cláusulas Contractuales Tipo -SCC) garantizaban un nivel de protección sustancialmente equivalente al exigido por el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, dada la capacidad de las autoridades estadounidenses (vigilancia estatal) para acceder a dichos datos.

El Tribunal invalidó la decisión 2016/1250, que avalaba el Escudo de Privacidad basándose en dos críticas principales a la ley estadounidense:

1. Falta de proporcionalidad: Las normas de vigilancia en EE.UU., como la sección 702 de la FISA y la Orden Ejecutiva 12333 no se limitan a lo estrictamente necesario. El Tribunal consideró que permiten programas de vigilancia masiva que no cumplen con los estándares de la UE.

2. Inexistencia de tutela judicial efectiva: Los ciudadanos no estadounidenses no tienen vías de recurso judicial frente a las autoridades estadounidenses para impugnar el acceso a sus datos, lo cual contraviene el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El Tribunal mantuvo la validez de las SCC como mecanismo de transferencia, pero impuso una carga estricta sobre los exportadores de datos:

a) Responsabilidad proactiva: No basta con firmar un contrato. El exportador debe realizar una evaluación caso por caso sobre si la legislación del tercer país permite el cumplimiento de las cláusulas.

b) Medidas adicionales: Si la legislación del país receptor no garantiza una protección adecuada, el exportador debe implementar “medidas complementarias” (técnicas

organizativas o legales, como el cifrado de extremo a extremo) que neutralicen las deficiencias legales del país de destino.

El Tribunal reforzó la obligación de las autoridades nacionales de protección de datos a suspender o prohibir una transferencia de datos si consideran que no se puede garantizar el nivel de protección requerido, incluso si existe una decisión de adecuación previa.

El TJUE estableció que el nivel de protección de los datos personales debe “viajar” con ellos. La protección no depende solo de que se pacte en un contrato privado, sino de la realidad jurídica del Estado receptor. Si un tercer país permite una vigilancia estatal incompatible con los valores fundamentales de la Unión, el traslado de datos a ese país es ilegal, independientemente de las garantías contractuales, a menos que el exportador pueda demostrar fehacientemente que los datos están protegidos contra dicho acceso.

De acuerdo al contexto antes plasmado, entendamos que el derecho a la intimidad (vida privada respecto del tratamiento de los datos personales) es de suma importancia al tratarse de la dignidad humana de quien se esté violentando dicho derecho, debido a que, de acuerdo a los grandes avances tecnológicos, actualmente la mayoría de las personas se encuentran enviando datos personales a través de redes sociales, aplicaciones bancarias, entre otras, por lo que era de esperarse que hoy en día se presentaran tales problemáticas de un alcance que, probablemente años atrás, no eran imaginables.

El sentido del fallo en cuestión, es de interés toda vez que el Tribunal destacó como importante el derecho a la intimidad, en relación a los datos de carácter personal pues los mismos deben de ser tratados para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada; además, se realizó bajo el respeto del principio de proporcionalidad, debido a que solo podrán introducirse limitaciones a dichos derechos y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos

de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás¹.

Dicho Tribunal, sometió el principio de proporcionalidad, una vez que le dio una extensión al derecho a la vida privada, respecto a la protección de datos personales.

Este principio tuvo su desarrollo y amplitud inicialmente en el derecho administrativo de Prusia de finales del siglo XIX y actualmente se ha convertido en un instrumento indispensable para justificar las decisiones judiciales relacionadas con la limitación o restricción a los derechos fundamentales².

Por lo tanto, el Tribunal le dio una extensión al significado del derecho protegido, pues la transferencia de datos hacia Estados Unidos quedó condicionada a las cláusulas contractuales tipo CCT, sin embargo, la sentencia exigió que estas cláusulas vengan acompañadas de garantías adicionales, trasladando a las empresas la compleja carga de evaluar si la legislación del tercer país -como las leyes de vigilancia de Estados Unidos- interfiere indebidamente en los derechos de los ciudadanos europeos. Jurídicamente, el caso marcó un hito al consolidar la postura de que las actividades de inteligencia y seguridad nacional de terceros países entran en el radar del derecho de protección de datos de la Unión Europea cuando se utilizan para datos transferidos comercialmente. Esto subraya la primacía de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE frente a intereses comerciales y de soberanía exterior.

¹ TJUE, Data Protection, Commissioner v. Facebook Ireland y Schrems (C-311/18), (“Schrems II”), 16/07/2020.

² LÓPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. pp. 113. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>